

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нарзуллаев Шохрух Шухрат углы¹, Бабажанов Ахмаджон Султанбаевич¹,
Давлатов Салим Сулаймонович², Рахманов Косим Эрданович¹

1 - Самаркандский государственный медицинский университет

2 - Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сино

Аннотация. Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 750 миллионов человек в мире страдают от заболеваний щитовидной железы, при этом среди них лидируют пациенты с диффузным и смешанным токсическим зобом. Цель исследования. Повышение эффективности методов диагностики токсических форм заболеваний щитовидной железы. В исследование включены результаты обследования 112 пациентов с различными токсическими формами зоба. Комплексная предоперационная диагностика таких состояний должна включать ультразвуковое исследование и компьютерную томографию, которые позволяют неинвазивно определить размеры, топографию и экоструктуру щитовидной железы, а также выявить патологические образования и оценить состояние регионарных лимфатических узлов. Радионуклидное сканирование рекомендуется при наличии автономных узлов, рецидивах токсического зоба или атипичных локализациях щитовидной железы. Исследование функции щитовидной железы включает определение уровней ТТГ, Т3, Т4, тиреосвязывающего глобулина и титров антител к тиреоглобулину.

Ключевые слова: токсический зоб, методы исследования.

DIAGNOSTIC FEATURES IN THE DETECTION OF NODULAR THYROID LESIONS

**Narzullaev Shokhrukh Shukhrat ugli¹, Babajanov Axmadjan Sulnanbayevich¹,
Davlatov Salim Sulaymonovich², Rakhmanov Kosim Erdanovich¹**

1 - Samarkand State Medical University

2 - Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Relevance. According to the World Health Organization, "more than 750 million people are affected by thyroid pathology in the world, with patients with diffuse and mixed toxic goiter occupying the first place among thyroid diseases". Purpose of the study. Optimization of methods of diagnostics of toxic forms of thyroid diseases. The results of examination of 112 patients with toxic forms of goiter were included in the basis of the study. Methods of complex preoperative diagnostics of toxic forms of goiter should include ultrasound and CT, allowing non-invasively to obtain information about the size, topography, echo structure of the thyroid gland and pathologic formations detected in it, as well as to study the state of the zones of regional lymph drainage. Radionuclide scanning is shown in autonomous thyroid nodules, relapse of toxic goiter, atypical localization of the thyroid gland. Hormonal study of thyroid function includes determination of TTH, T3, T4, thyroid-binding globulin concentration and thyroglobulin antibody titer.

Key words: toxic goiter, methods of research.

**ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ТУГУНЛИ ҲОСИЛАЛАРИНИ
АНИҚЛАШДА ДИАГНОСТИК ХУСУСИЯТЛАР**

**Нарзуллаев Шохрух Шухрат ўғли¹, Бабажанов Ахмаджон
Султанбаевич¹, Давлатов Салим Сулаймонович², Рахманов Косим
Эрданович¹**

1 - Самарқанд давлат тиббиёт университети

2 – Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Долзарблиги. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, "дунёда 750 миллиондан ортиқ одам қалқонсимон без патологиясидан азият чекмоқда, шундан диффуз ва аралаш токсик бўқоқ билан оғриган беморлар қалқонсимон без касалликлари орасида биринчи ўринни эгаллайди". Тадқиқотнинг мақсади. Қалқонсимон без касалликларининг токсик шакллари учун диагностика усулларини оптималлаштириш. Тадқиқот токсик бўқоқнинг шакллари бўлган 112 беморни текшириш натижаларига асосланган. Токсик бўқоқнинг шаклларини операциядан олдин комплекс ташхислаш усуллари ултратовуш ва КТни ўз ичига олиши керак, бу қалқонсимон безнинг ҳажми, топографияси, эхоструктураси ва унда аниқланган патологик хосилалар ҳақида ноинвазив маълумот олиш, шунингдек, регионар лимфа оқими соҳаларининг ҳолатини ўрганиш имконини беради. Радионуклид сканерлаш автоном қалқонсимон тугунлар, токсик бўқоқнинг қайталаниши ва қалқонсимон безнинг атипик локализацияси учун кўрсатма булади. Қалқонсимон без функциясини гормонал текшириш ТТГ, Т3, Т4 концентрациясини, қалқонсимон безни боғлайдиган глобулин ва тиреоглобулинга қарши антитаналарнинг титрини аниқлашни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: токсик бўқоқ, тадқиқот усуллари.

Актуальность. Узловые образования щитовидной железы являются одними из наиболее распространенных патологий эндокринной системы, что обусловлено их высокой распространенностью среди населения. Согласно современным статистическим данным, до 50% населения могут иметь узлы в щитовидной железе, многие из которых обнаруживаются случайно при профилактических осмотрах или ультразвуковом исследовании. Рост заболеваемости связан с ухудшением экологической ситуации, изменениями в образе жизни и повышением уровня диагностической активности [1, 6, 10].

Несмотря на широкое распространение узловых образований, лишь небольшая часть из них обладает злокачественным потенциалом. Тем не менее, своевременное и правильное лечение таких образований является важным аспектом профилактики рака щитовидной железы и предотвращения осложнений. В этом контексте хирургическое вмешательство остается одним из основных методов лечения, особенно при наличии подозрительных или подтвержденных злокачественных узлов [4, 7, 11].

Выбор оптимальной тактики хирургического лечения требует тщательного анализа его результативности и безопасности. Важным аспектом является оценка эффективности различных хирургических методов - от минимально инвазивных операций до радикальных вмешательств - с учетом исходов, осложнений и качества жизни пациентов. Это позволяет повысить уровень медицинской помощи и снизить риск рецидивов и осложнений [2, 5, 9, 13].

Современные достижения в области диагностики и хирургии позволяют более точно определять показания к операции, минимизировать травматизм и ускорить восстановление пациентов. Однако существует необходимость систематического анализа данных о результатах проведенных вмешательств для определения наиболее эффективных стратегий лечения. Такой анализ способствует развитию протоколов ведения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы [3, 8, 12, 14].

Таким образом, исследование результативности хирургического подхода к лечению узловых образований щитовидной железы является актуальной задачей современной эндокринологической хирургии. Оно позволяет повысить качество медицинской помощи, снизить риск осложнений и обеспечить долгосрочный положительный исход для пациентов с данной патологией.

Цель исследования. Оптимизация методов диагностики токсических форм заболеваний щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли данные 112 пациентов с токсическими формами зоба, которые были госпитализированы в хирургические отделения многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета и городской клинической больницы №1 в период с 2012 по 2021 год. Среди участников преобладали женщины - 88 (78,6%), мужчины - 24 (21,4%). Возраст пациентов варьировал от 21 до 65 лет.

Из общего числа обследованных у 102 (91,1%) пациентов впервые диагностировали токсическую форму зоба, у 10 (8,9%) - имелся рецидив заболевания. Среди них у 8 больных рецидив был первичным. Шесть из этих 10 пациентов перенесли операцию в нашей клинике в разные годы, а четверо ранее проходили струмэктомию в других учреждениях. Рецидивы зоба выявлялись в течение до 5 лет у семи пациентов и до 10 лет - у трех. Следует отметить, что среди этих десяти больных с рецидивным токсическим зобом у троих первично развился многоузловой нетоксический зоб базедофицировался за три года, остальные семь ранее оперировались по поводу диффузного токсического зоба.

Степень увеличения щитовидной железы оценивали по классификации О.В. Николаева на основании данных ультразвукового исследования и пальпации. У 43 (38,4%) пациентов диагностировали зоб II–III степени, у остальных - IV–V степени (69 человек, или 61,6%).

Тяжесть тиреотоксикоза определяли по физикальным признакам согласно классификации В.Г. Баранова: легкая форма выявлена у 35 (31,2%) больных, средняя - у 52 (46,4%), тяжелая - у 25 (22,3%).

Патоморфологическая форма заболевания установлена у следующих групп: диффузно-токсический зоб - у 50 (44,6%) пациентов; смешанный токсический зоб - у 39 (34,8%); токсическая аденома - у 13 (11,6%); и рецидивный токсический зоб - у 10 (8,9%).

Перед операцией пациенты находились под длительным наблюдением и получали консервативное лечение: менее года - у 7 человек (6,2%), от одного до трех лет - у 29 (25,9%), более трех лет - у 76 пациентов (67,8%).

Результаты исследования. Все пациенты с токсическими формами зоба были обследованы по единой комплексной схеме, включавшей опрос, осмотр, забор крови для лабораторных анализов и инструментальные исследования.

При опросе уточнялись профессия, характер работы, место проживания, наличие жалоб, время их появления и наличие заболеваний щитовидной железы у родственников.

Во время осмотра обращали внимание на размеры и деформацию шеи (ее конфигурацию), состояние глазных яблок, наличие или отсутствие тремора пальцев рук, а также состояние кожных покровов - сухость, влажность, отечность и пигментацию.

Обнаружение смещающегося при глотании узлового образования в области щитовидной железы различной плотности при отсутствии цитологических признаков неопластического роста свидетельствовало о наличии узлового зоба. В то же время наличие множественных образований в ЩЖ и признаки инфильтрации тканей шеи указывали на рак щитовидной железы, что требовало проведения дифференциальной диагностики.

Сбор анамнеза и физикальное обследование позволяли выявить офтальмопатию, нарушения функции щитовидной железы и степень ее увеличения.

Наиболее часто жалобы у пациентов с токсическими формами зоба включали образование в области шеи (44,6%), тремор конечностей (63,4%), учащенное сердцебиение (56,2%), повышение артериального давления (64,3%), снижение веса (48,2%) и изменения со стороны глаз.

Тяжесть состояния пациентов во многом зависела от сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца наблюдалась у 22,3%,

гипертоническая болезнь - у 20,5%, сахарный диабет - у 4,5%. Среди больных с токсическим зобом на фоне антитиреоидной терапии отмечался высокий процент желчнокаменной болезни - 25%, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - 16,9%, хронического панкреатита - 13,4%, а также хронических заболеваний толстого кишечника - 14,3%.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и регионарных лимфатических зон выполнялось в реальном времени как в исходном состоянии, так и на различных этапах после операции (см. рис. 1).

УЗИ занимало важное место в диагностическом алгоритме обследования больных с тиреоидной патологией: оно позволяло неинвазивно получать достоверную информацию о размерах, топографии и экоструктуре ЩЖ, выявлять патологические образования и оценивать состояние зон регионарного лимфооттока.

Ультразвуковое исследование было выполнено у всех 112 пациентов. Из них у 49 (43,7%) больных с образованием в щитовидной железе была проведена тонкоигольная пункционная биопсия. Пункцию осуществляли без дополнительной анестезии, используя одноразовые иглы для внутримышечных инъекций. Полученный при биопсии материал исследовал врач-цитолог. Если при исследовании узла выявлялись фолликулярные структуры, то пациентам назначали сцинтиграфию.

Радионуклидное сканирование и сцинтиграфию провели у 37 (33,0%) пациентов с помощью радионуклидов ^{131}I или $^{99\text{m}}\text{Tc}$. Исследование выполнялось с использованием сканера или гамма-камеры для определения расположения щитовидной железы. По результатам оценивали размеры, контуры и интенсивность накопления радионуклидов, что позволяло определить наличие диффузных или очаговых поражений ЩЖ, а также функциональную активность узловых образований. Минимальный размер узлового образования, обнаруженного на сканограмме, составлял 1 см.

Сцинтиграфия не является скрининговым методом и выполнялась по следующим показаниям:

- наличие автономных узлов (например, токсическая аденома, узловый или многоузловой токсический зоб);
- рецидив зоба или тиреотоксикоза после хирургического вмешательства;
- атипичная локализация тиреоидной ткани или аномалии развития ЩЖ (например, загрудинный зоб, дистопия ЩЖ, в том числе зоб корня языка), гемиагенезия или агенезия ЩЖ (см. рис. 2–3).

Компьютерная томография (КТ) щитовидной железы была выполнена у 52 (46,4%) пациентов. КТ использовалась для дифференциальной диагностики образований ЩЖ с целью исключения злокачественных опухолей, выявления множественного поражения железы и для определения тактики лечения - например, выбора показаний к струмэктомии в зависимости от стадии развития патологии, локализации и характера осложнений (см. рис. 4–5).

Рис. 1. УЗИ ЩЖ. В левой доле ЩЖ определяется узловое образование объемом до 20 см³

Рис. 2. Сканограмма ЩЖ. Диффузный токсический зоб

Рис. 3. Сканограмма ЩЖ. «Горячий узел» в левой доли ЩЖ. Токсическая аденома

Рис. 4. КТ ЩЖ. Многоузловой зоб

Рис. 5. КТ ЩЖ. Токсическая аденома IV степени

Гормональная функция щитовидной железы исследована у всех 112 пациентов. В рамках обследования определяли уровни тиреотропного гормона (ТТГ), Т3, Т4, тиреосвязывающего глобулина и титры антител к тиреоглобулину. Повышение уровня ТТГ свидетельствовало о гипотиреозе, снижение - о тиреотоксикозе. Повышенные показатели Т3 и Т4 подтверждали наличие тиреотоксикоза.

Выводы. Методы дооперационной диагностики токсических форм зоба должны включать ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию (КТ), которые позволяют неинвазивно определить размеры, топографию, эхоструктуру щитовидной железы и выявить патологические образования, а также оценить состояние зон регионарного лимфооттока. Радионуклидное сканирование рекомендуется при наличии автономных узлов щитовидной железы, рецидивах токсического зоба и атипичных локализациях ЩЖ. Гормональное исследование функции щитовидной железы включает определение концентрации ТТГ, Т3, Т4, тиреосвязывающего глобулина и титров антител к тиреоглобулину. Повышение уровня ТТГ свидетельствует о гипотиреозе, снижение - о тиреотоксикозе. Повышенные показатели Т3 и Т4 подтверждают наличие тиреотоксикоза.

Литература:

1. Бабажанов А. С. и др. Пути улучшения результатов хирургического лечения и профилактики гипотиреоза у больных с многоузловым нетоксическим зобом // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 10 (135). – С. 53-59.
2. Бабажанов А. С., Зайниев А. Ф., Алимов Ж. И. Оптимизация тактико-технических аспектов хирургического лечения узловых образований щитовидной железы // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 26-32.
3. Гозибеков Ж. И., Зайниев А. Ф., Тилавова Ю. М. К. Результаты хирургического лечения больных узловым зобом // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 13 (60). – С. 61-70.
4. Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Даминов Ф. С. Анализ результатов хирургического лечения патологии щитовидной железы // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 548-550.
5. Зайниев А. Ф., Гозибеков Ж. И., Абдурахмонов Д. Ш. Клинико-морфологические критерии выбора хирургического лечения токсического зоба

// Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities.
– 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 2223-2231.

6. Зайниев А. Ф., Юнусов О. Т., Суярова З. С. Результаты хирургического лечения больных узловым зобом // Вестник науки и образования. – 2017. – Т. 1. – №. 6 (30). – С. 107-111.

7. Исмаилов, С.И. Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса / С.И. Исмаилов, А.М. Акбутаев, А.А. Элов // Международный эндокринологический журнал. - 2017. - Т. 61, № 5. -С. 52-55.

8. Курбаниязов З.Б., Бабажанов А.С., Зайниев А.Ф., Давлатов С.С. Факторный анализ рецидива узлового зоба у жителей, проживающих в йододефицитном регионе. // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд. - 2019, - №3 (111). С. 58-62.

9. Курбаниязов З. Б., Зайниев А. Ф., Алимов Ж. Отдаленные результаты хирургического лечения узлового зоба // Том-1. – 2022. – С. 207.

10. Рахманов К. Э. и др. Результаты хирургического лечения больных узловым зобом // Завадские чтения. – 2017. – С. 145-148.

11. Федосеева, К., & Султанова, Л. (2023). Возможности эхографии в диагностике узловых образований щитовидной железы. Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 226-226.

12. Shin YW. et al. Diminished Quality of Life and Increased Brain Functional Connectivity. Patients with Hypothyroidism After Total Thyroidectomy // Thyroid. - 2020. - Vol. 26, № 5. - P. 641-649.

13. Schneider D.F. et al. Thyroidectomy as primary treatment optimizes body mass index in patients with hyperthyroidism // Ann Surg Oncol. - 2021. - Vol. 21, № 7. - P. 2303-2309.

14. Zayniyev A. F. et al. Results of differentiated surgical treatment of benign origin thyroid nodules //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 1962-1969.